

PT - IBR - 01 - 2025
Vizuelno ispitivanje sučeono zavarenog spoja na čeličnom limu
prema SRPS EN ISO 17637:2017

Mara Kovačević, dipl.inž.met., IWE, IWI-C ¹, Saša Rašković, dipl.inž.maš., IWE, IWI-C ²,
Milan Tonić, dipl.inž.maš. ³, Darko Spasić, dipl.inž.maš., IWE, IWI-C ⁴

¹ Koordinator PT šeme, obrada rezultata,
² Tehnički ekspert, Institut Goša, Beograd,
³ Tehnički ekspert, Zavod za zavarivanje, Beograd,
⁴ Tehnički ekspert, Institut IMS, Beograd

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17246132>

UVOD

Šemu ispitivanja osposobljenosti "Vizuelno ispitivanje sučeono zavarenog spoja na čeličnom limu prema SRPS EN ISO 17637:2017" sa oznakom PT-IBR-01-2025, za oblast ispitivanja bez razaranja organizovao je KOMIM u 2025 godini. PT šema je planirana i sprovedena prema dokumentaciji KOMIM-a i zahtevima standarda SRPS ISO/IEC 17043:2011.

U PT šemi je učestvovalo 23 laboratorije, od kojih 19 sa akreditacijom za navedenu metodu prema SRPS ISO/IEC 17025:2017. Osim laboratorija iz Srbije u PT šemi su učestvovala po jedna laboratorija iz Crne Gore i Bosne i Hercegovine.

Osnovni podaci o PT šemi i predmetu ispitivanja osposobljenosti:

- *metoda ispitivanja*: vizuelno ispitivanje (VT) prema SRPS EN ISO 17637:2017,
- *tip uzorka*: čelični lim sa sučeono zavarenim spojem, materijal S235JR,
- *oznaka uzorka*: VT-01-2025-KOMIM,
- *dimenzije*: (≠10 x 198x 243) mm,
- *obim ispitivanja*: 100% dužina metala šava sa strane lica i korena i ZUT (10mm sa obe strane metala šava),
- *ocena i nivoi prihvatanja*: SRPS EN ISO 5817:2023, nivo kvaliteta "B",
- *distribucija uzorka*: sekvencijalno (uzorci se šalju sukcesivno od učesnika do učesnika).

Predmet za ispitivanje osposobljenosti pripremila je NDT Laboratorija - Institut GOŠA, Beograd.

Učesnici su imali zadatak da za dostavljeni uzorak urade vizuelno ispitivanje prema zahtevima standarda SRPS EN ISO 17637:2017 i uputstvu za učesnike:

- Određivanje broja postojećih nepravilnosti (kriterijum ocene),
- Određivanje položaja i dimenzije nepravilnosti (kriterijum ocene),
- Klasifikacija nepravilnosti sa odgovarajućim referentnim brojem prema EN ISO 6520-1 (kriterijum ocene).

Pre slanja uzorka učesnicima, konstatovana je zadovoljavajuća prikladnost uzorka za predmet ispitivanja osposobljenosti od strane dve akreditovane laboratorije: Instituta GOŠA i Instituta IMS. Za definisanje pouzdanih dodeljenih vrednosti urađeno je i dodatno, nezavisno, ispitivanje na licu mesta u prisustvu tehničkih eksperata i koordinatora.

Učesnici su dobili od organizatora, osim uzorka, detaljna uputstva za ispitivanje i obrasce za slanje rezultata ispitivanja.

Dodeljene vrednosti i dozvoljena odstupanja od dodeljenih vrednosti određene su na osnovu rezultata ispitivanja referentnih laboratorija, konsenzusom eksperata.

Tehnički eksperti poseduju sertifikate nivoa 3 za metodu vizuelno ispitivanje.

Tabela 1 Dodeljene vrednosti, dozvoljena odstupanja i kriterijum za ocenu rezultata

PT-IBR-01-KOMIM- Vizuelno ispitivanje sučeono zavarenog spoja prema SRPS EN ISO 17637								
Redni broj	Ispitna strana (lice/ koren)	SRPS EN ISO 6520 -1 (EN ISO 6520-1)		Lokacija i dimenzije nepravilnosti, [mm]			Ocena prema EN ISO 5178	
		Referentni broj	Naziv nepravilnosti	Rastojanje od početka	Dužina, l	Veličina: d/ h	P	N
1.	lice	511	Nepopunjenost žleba	55 ± 5	28 ± 3	h=0,7 ±0,3	/	X
2.	lice	2018/ 2017	Grupisane pore	222 ± 5	/	d=13± 3	/	X
3.	koren	504/ 5041	Preveliki provar	22± 5	/	h = 4 ±2 (b=6)	/	X
4.	koren	4021/ 402	Nedovoljno provarivanje	105 ± 5	25 ± 3	/	/	X
5.	koren	604	Trag brušenja	197 ± 5	7 ± 3	/	*	*
Ukupna ocena: 100p		5x 8p=40		5x 7p=35	5x 4p=20		5x 1p=5	
<p>Napomene: P - prihvatljivo; N - neprihvatljivo; l - dužina nepravilnosti; d - prečnik nepravilnosti; h- visina nepravilnosti;</p> <p>Ocena: p-poen</p> <ul style="list-style-type: none"> - 8 poena: identifikacija nepravilnosti, max. 40; - 7 poena-određivanje rastojanja nepravilnosti od početka, max. 35; - 4 poena -određivanje dimenzija nepravilnosti, max. 20 - 1 poen –ocena prema SRPS EN ISO 5817, max.5 <p>* nema kriterijuma u SRPS EN ISO 5817</p>								

REZULTATI ISPITIVANJA

U tabeli 2 prikazani su rezultati ispitivanja učesnika prema zahtevima metode ispitivanja i uputstvu za učesnike.

Tabela 2 Rezultati ispitivanja učesnika za vizuelno ispitivanje sučeono zavarenog spoja

Lab code	Ispitna strana (lice/ koren)	SRPS EN ISO 6520 -1 (EN ISO 6520-1)		Rastojanje nepravilnosti od početka [mm]	Dimenzije Nepravilnosti [mm]	Prihvatljivo	
		Referentni broj	Naziv nepravilnosti			DA	NE
001	lice	511	Nepopunjenost žleba	53	L=28, h=0,7	/	X
	lice	2017	Površinske pore	222	d =10	/	X
	koren	504	Preveliki provar	20	h=4	/	X
	koren	4021	Neuvarenost	105	L=25	/	X
	koren	604	Trag brušenja	197	L=5	/	/
Broj poena: 100		40		35	20	5	
002	lice	511	Nepotpuno popunjen žleb	53	L=28, h=0,5	<u>X</u>	/
	lice	2017	Površinske pore	223	L=13, d =1-5	/	X
	koren	504	Mestimična prokapina	<u>13</u>	L=6, h=3,5	/	X
	koren	402	Nedostatak stapanja u korenu	105	L=25	/	X
	koren	604	Trag brušenja	197	<u>L=18</u>	<u>X</u>	/
Broj poena: 88		40		28	16	4	
005	lice	511	Nepopunjenost žleba	53	L=28, h=0,7	/	X
	lice	2017	Površinske pore	222	d =10	/	X
	koren	504	Preveliki provar	20	h=4	/	X
	koren	4021	Neuvarenost	105	L=25	/	X
	koren	604	Trag brušenja	197	L=5	/	/
Broj poena: 100		40		35	20	5	
006	lice	511	Nedovoljno popunjen žleb	57	L=30,	/	X
	lice	<u>3013</u>	<u>Uključak šljake-gnezdo</u>	220	d =12	/	X
	koren	<u>5172</u>	<u>Loš nastavak</u>	23	h=5	/	X
	koren	4021	Nepotpuna penetracija korena	105	L=25	/	X
	koren	<u>605</u>	<u>Trag sekača</u>	197	L=10	/	X
Broj poena: 75		16		35	20	4	

Lab code	Ispitna strana (lice/ koren)	SRPS EN ISO 6520 -1 (EN ISO 6520-1)		Rastojanje nepravilnosti od početka [mm]	Dimenzije nepravilnosti [mm]	Prihvatljivo	
		Referentni broj	Naziv nepravilnosti			DA	NE
007	lice	511	Nedovoljno popunjen žleb	55	L=31	/	X
	lice	<u>3013</u>	<u>Uključak</u> šljake- <u>gnezdo</u>	218	d =11	/	X
	koren	<u>5172</u>	<u>Loš nastavak</u>	22	h=4	/	X
	koren	4021	Nepotpuna penetracija korena	104	L=23	/	X
	koren	<u>605</u>	<u>Trag sekača</u>	<u>180</u>	L=6	/	X
Broj poena: 70p		18		28	20	4	
008	lice	511	Nepopunjenost žleba	52	L=28, h=0,8	/	X
	lice	2017	Površinske pore	221	d =10	/	X
	koren	504	Preveliki provar	20	h=5	/	X
	koren	4021	Neuvarenost	105	L=25	/	X
	koren	604	Trag brušenja	196	L=5	/	X
Broj poena: 100p							
009	lice	511	Nepotpuno popunjen žleb	56	L=28, h=0,8	/	X
	lice	2017	Površinske pore	220	L =14	/	X
	koren	5041	Prokapina	20	h=3,5	/	X
	koren	4021	Nedostatak provara	105	L=25	/	X
	koren	604	Trag brušenja	192	L=8	x	/
Broj poena: 100p							
010	lice	511	Nedovoljno popunjen žleb	55	<u>L=35</u>	/	X
	lice	2017	Grupisana poroznost	219	d =16	/	X
	koren	5041	Prekomerna penetracija lokalno	18,5	h=3,42	/	X
	koren	4021	Nepotpuna penetracija korena	106	L=24	/	X
	koren	<u>605</u>	<u>Trag brušenja</u>	198	L=7	/	/
Broj poena: 88		32		35	16	5	

Lab code	Ispitna strana (lice/ koren)	SRPS EN ISO 6520 -1 (EN ISO 6520-1)		Rastojanje nepravilnosti od početka [mm]	Dimenzije nepravilnosti [mm]	Prihvatljivo	
		Referentni broj	Naziv nepravilnosti			DA	NE
011	lice	511	Nepotpuno popunjen žleb	55	L=30	/	X
	lice	<u>510</u>	<u>Progorevanje</u>	220	L =12	/	X
	koren	5041	Mestimičan višak provarivanja	20	L=5, h=3,5	/	X
	koren	4021	Nedovoljno provarivanje korena	105	L=24	/	X
	koren	604	Trag brušenja	197	L=6	/	/
Broj poena: 92p		32		35	20	5	
012	lice	511	Nepopunjenost žleba	55	L=30, h=1	/	X
	lice	2017	Površinske pore	220	d =10	/	X
	koren	504	Prekomerna penetracija	20	h=2,5	/	X
	koren	4021	Nedovoljno provarivanje korena	105	L=25	/	X
	koren	<u>606</u>	<u>Preterano brušenje</u>	196	L=5	/	/
Broj poena: 92p		32		35	20	5	
013	lice	511	Nepotpuno popunjen žleb	56	L=28, h=0,8	/	X
	lice	2017	Površinske pore	220	L =14	/	X
	koren	5041	Prokapina	20	h=3,5	/	X
	koren	4021	Nedostatak provara	105	L=25	/	X
	koren	604	Trag brušenja	<u>190</u>	L=9	<u>X</u>	/
Broj poena: 92p		40		28	20	4	
014	lice	511	Nedovoljno popunjen žleb	58	L=28	/	X
	lice	<u>510</u>	<u>Progorevanje</u>	221	d =11	/	X
	koren	5041	Prekomerna penetracija lokalno	19	h=3,3	/	X
	koren	4021	Nepotpuna penetracija korena	106	L=24	/	X
	koren	604	Trag brušenja	197	L=6	/	/
Broj poena: 92		32		35	20	5	

Lab code	Ispitna strana (lice/koren)	SRPS EN ISO 6520 -1 (EN ISO 6520-1)		Rastojanje nepravilnosti od početka [mm]	Dimenzije nepravilnosti [mm]	Prihvatljivo	
		Referentni broj	Naziv nepravilnosti			DA	NE
015	lice	511	Nepotpuno popunjen žleb	55	L=30	/	X
	lice	2017	Površinske pore	221	d =15	/	X
	koren	5041	Lokalne prokapine	19	L=8, h=4	/	X
	koren	4021	Nedostatak provara	106	L=25	/	X
	koren	<u>605</u>	<u>Trag sekača</u>	197	L=7	/	/
Broj poena: 92p		32		35	20	5	
016	lice	511	Nepopunjenost žleba	56	L=29, h=/	/	X
	lice	2017	Površinske pore	217	d =11	/	X
	koren	<u>600</u>	<u>Ostale nepravilnosti</u>	23	L=6	/	X
	koren	<u>511</u>	<u>Nepopunjenost žleba</u>	105	L=23, h=1,5	/	X
	koren	604	Trag bručenja	<u>160</u>	L=5	/	X
Broj poena: 76p		24		28	20	4	
017	lice	511	Nepotpuno popunjen žleb	<u>75</u>	<u>L=8</u>	/	X
	lice	<u>2013</u>	Gnezdo pora	<u>252</u>	L =10	/	X
	koren	5041	Prokapina	27	h=4	/	X
	koren	4021	Nedostatak provara	105	L=25	/	X
	koren	<u>605</u>	<u>Trag sekača</u>	197	5	/	/
Broj poena: 70p		28		21	16	5	
018	lice	511	Nedovoljno popunjen žleb	58	L=28	/	X
	lice	<u>2013</u>	Gnezdo pora	219	d =12	/	X
	koren	5041	Prekomerna penetracija lokalno	19	h=4	/	X
	koren	4021	Nepotpuna penetracija korena	105	L=25	/	X
	koren	604	Trag bručenja	197	L=7	/	/
Broj poena: 92p		32		35	20	5	

Lab code	Ispitna strana (lice/koren)	SRPS EN ISO 6520 -1 (EN ISO 6520-1)		Rastojanje nepravilnosti od početka [mm]	Dimenzije Nepravilnosti [mm]	Prihvatljivo	
		Referentni broj	Naziv nepravilnosti			DA	NE
019	lice	511	Nepotpuno popunjen žleb	58	L=27, h=0,7	/	X
	lice	<u>2025</u>	<u>Kraj šupljine u krateru</u>	221	d =12	/	X
	koren	504	Preveliki provar	19	L=7, h=4	/	X
	koren	4021	Nedovoljno provaren koren	105	L=26	/	X
	koren	/	/	/	/	/	/
Broj poena: 72p		24		28	16	4	
020	lice	511	Nepopunjenost žleba	53	L=28, h=0,5	/	X
	lice	2017	Površinske pore	223	d =13	/	X
	koren	504	Mestimična prokapina	<u>13</u>	h=6	/	X
	koren	402	Nedostatak stapanja u korenu	105	L=25	/	X
	koren	604	Trag brušenja	197	<u>L=18</u>	<u>X</u>	X
Broj poena: 88p		40		28	16	4	
021	lice	<u>511</u>	<u>Uključak šljake</u>	58	L=28	/	X
	lice	<u>3013</u>	<u>Površinske pore</u>	220	d =12	/	X
	koren	5041	Prokapina	26	h=5	/	X
	koren	4021	Nedostatak provara	105	L=24	/	X
	koren	<u>405</u>	<u>Trag sekača</u>	197	<u>L, h=0,8</u>	/	<u>X</u>
Broj poena: 79p		24		35	16	4	
022	lice	511	Nedovoljno popunjen žleb	55	L=30, h=1	/	X
	lice	2017	Površinska poroznost	220	<u>d =2</u>	/	X
	koren	504	Preveliki provar	20	h=2,5	/	X
	koren	4021	Nedovoljno provarivanje korena	105	L=25	/	X
	koren	/	/	/	/	/	/
Broj poena: 76p		32		28	12	4	

Lab code	Ispitna strana (lice/koren)	SRPS EN ISO 6520 -1 (EN ISO 6520-1)		Rastojanje nepravilnosti od početka [mm]	Dimenzije nepravilnosti [mm]	Prihvatljivo	
		Referentni broj	Naziv nepravilnosti			DA	NE
023	lice	511	Nepotpuno popunjen žleb	60	L=30, h=0.3	/	X
	lice	2018	Površinska poroznost	222	d =10	/	X
	koren	5041	Lokalan prekomerna penetracija	18	h=3,5 b=8	/	X
	koren	4021	Nepotpuna penetracija u korenu	106	/	/	X
	koren	604	Trag brušenja	198	/	/	/
Broj poena: 92p		40		35	12	5	
024	lice	511	Utonulost šava	56	L=27	/	X
	lice	2018	Površinska poroznost	221	d =12	/	X
	koren	504	Preveliki provar	18	h=3,5	/	X
	koren	4021	Nedostatak provara	105	L=25	/	X
	koren	604	Trag brušenja	197	<u>2.1</u>	<u>X</u>	/
Broj poena: 95 p		40		35	16	4	
025	lice	511	Nepopunjenost žleba	55	L=30, h=0,65	/	X
	lice	2017	Gnezdo poroznosti	220	d =10	/	X
	koren	5041	Mestimičan provar	20	h=3,4	/	X
	koren	402	Nedostatak uvarivanja	105	25	/	X
	koren	604	Trag brušenja	197	6	/	/
Broj poena: 100p		40		35	20		

Napomene:

- vrednosti podvučene sa donjom crtom nisu u skladu sa kriterijuma za ocenu definisanim u Tabeli 1.
- Nepravilnost 2018 (grupisane pore)na strani lica je definisana kao dodeljena vrednost, tabela 1, redni broj 2. Od strane nekih učesnika ova nepravilnost je ocenjena: 2017, 3013,2025,2013, 510.
- Nepravilnosti 604 (trag brušenja) na strani korena je definisana kao dodeljena vrednost, tabela 1, redni broj 5. Ova nepravilnost je ocenjena od strane nekih učesnika kao: 602, 605,606, 405.

OCENA TESTA ISPITIVANJA OSPOSOBLJENOSTI

Ocena učesnika je urađena na osnovu kriterijuma prikazanih u tabeli 1.

Kriterijum za broj indikacija: za uspešno učešće potrebno je bilo da učesnik prijavi 5 nepravilnosti koje su u granicama dodeljenih odstupanja i to:

- sa strane lica: 2 nepravilnosti,
- sa strane korena: 3 nepravilnosti.
- za nepravilnost na strani lica 2018(grupisane pore), tehnički eksperti i koordinator su odlučili da će biti prihvaćena klasifikacija sa referentnim brojem 2017, ali da u nazivu bude navedeno da se radi o grupi pora, kako je definisano u Tabeli 1.
- za nepravilnosti na strani korena sa referentnim brojevima 504 i 4021 dogovoreno je da se prihvati klasifikacija 5041 i 402.

U tabeli 3 prikazana je ocena rezultata za sve učesnike, prema broju poena.

Tabela 3 Ocena rezultata svih učesnika prema broju poena

Redni broj	Lab kod	Broj poena	Redni broj	Lab kod	Broj poena	Max broj poena
1	001	100	13	015	92	100
2	002	88	14	016	76	
3	005	100	15	017	70	
4	006	75	16	018	92	
5	007	70	17	019	72	
6	008	100	18	020	88	
7	009	100	19	021	79	
8	010	88	20	022	76	
9	011	92	21	023	92	
10	012	92	22	024	95	
11	013	92	23	025	100	
12	014	92				

Za zadovoljavajuće učešće u PT šemi potrebno je min. 70 poena od max. 100 poena. Kriterijum za kvalitativnu ocenu rezultata ispitivanja učesnika prikazan je u tabeli 4.

Tabela 4 Kriterijum za kvalitativnu ocenu rezultata ispitivanja svih učesnika

Kvalitativna ocena		
90 – 100 poena	odlično	Zadovoljavajući rezultat
80 - 90 poena	Vrlo dobro	
70 - 80	dobro	
manje od 70 poena	Nezadovoljavajući rezultat	

ZAKLJUČAK

Ocena šeme ispitivanja osposobljenosti, koju je organizovao KOMIM u skladu sa zahtevima standarda SRPS ISO/IEC 17043:2011, za vizuelno ispitivanje uzorka čeličnog lima sa zavarenim spojem, prema standardima SRPS EN ISO 17637:2017 i SRPS EN ISO 5817:2023 i kriterijumima eksperata, sumarno je prikazana u tabeli 5.

Tabela 5 Rezultati testa ispitivanja osposobljenosti: PT-IBR-01-2025

Broj učesnika	Zadovoljavajući rezultat (70-100) poena	Nezadovoljavajući rezultat manje od 70 poena
23	23	/
100%	100%	/

Osoblje IBR laboratorija, koje je učestvovalo u šemi ispitivanja osposobljenosti sa oznakom PT-IBR-01-2025, postiglo je zadovoljavajući rezultat. ODLIČAN učinak, od ukupnog broja, ostvarilo je 13 laboratorija.

Ukupna ocena šeme ispitivanja osposobljenosti:

- do sada najveći broj učesnika u PT šemi,
- svi učesnici su ostvarili zadovoljavajući rezultat a 13 učesnika je imalo odličan rezultat,
- na osnovu rezultata učesnika može se zaključiti da je uzorak za PT šemu bio zadovoljavajućeg kvaliteta a instrukcije za učesnike jasne,
- PT šema je uspešno sprovedena prema planu i programu PT-IBR-KOMIM

LITERATURA

Sprovođenje PT šeme, statistička obrada i predstavljanje rezultata ispitivanja je urađeno u skladu sa standardima:

- SRPS EN ISO 17637:2017- Vizuelno ispitivanje spojeva zavarenih topljenjem (identičan sa EN ISO 17637:2016);
- SRPS EN ISO 6520-1:2013- Klasifikacija geometrijskih nepravilnosti u metalnim materijalima - Deo 1: Zavarivanje topljenjem (identičan sa EN ISO 6520-1:2007);
- SRPS EN ISO 5817:2023 Zavarivanje - Spojevi zavareni topljenjem na čeliku, niklu, titanu i njihovim legurama — Nivoi kvaliteta nepravilnosti
- SRPS ISO/IEC 17043:2011 (SR) - Ocenjivanje usaglašenosti — Opšti zahtevi za ispitivanje osposobljenosti.

DODATAK:

Na slikama 1 i 2 prikazan je izgled uzorka za ispitivanje osposobljenosti sa oznakom VT-01-2025-KOMIM, položaj i brojevi nepravilnosti koje su imenovane za dodeljene vrednosti.

Slika 1 Izgled uzorka sučeono zavarenog spoja na čeličnom limu sa strane lica, položaj, broj i dimenzije (mm) nepravilnosti

Slika 2 Izgled uzorka sučeono zavarenog spoja na čeličnom limu sa strane korena, položaj, broj i dimenzije (mm) nepravilnosti